

THE VIEWS OF ANCIENT EASTERN PHILOSOPHERS ON OLD AGE AND AGING

Abdukarimova Gulchekhra Baratovna

**Senior Lecturer, Department of Social Sciences, Tashkent State
Transport University**

Annotation: This article emphasizes that Eastern civilization played an important role in the development of Western science and culture, if we look at the culture of both regions, we can see the positive and negative sides, but this is not the main culture that changes changes, the main worldview of people and relation to social events. Aging in the Ancient East and ideas about old age are also analyzed.

Key words: old age, aging, eternal life, life, old age, Veda, Rig Veda, longevity, Epic of Gilgamesh.

ҚАДИМГИ ШАРҚ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ҚАРИЛИК ВА ҚАРИШ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

Абдукаримова Гулчехра Баратовна

**Тошкент давлат транспорт университети “Ижтимоий фанлар”
кафедраси катта ўқитувчиси**

Аннотация: Ушбу мақолада Шарқ тамаддуни Ғарб илм-фанини маданиятнинг шаклланишида муҳим рол ўйнаганлиги, иккала минтақанинг маданиятига назар солсак ижобий ва салбий томонларига гувоҳ бўлишимиз, лекин, ўзгаришларни маданиятлар эмас, балки одамларнинг дунёқараши ва ижтимоий воқеаларга ёндашуви ўзгартириши таъкидлаб ўтилган. Шунингдек, Қадимги Шарқда қариш ва қариллик тўғрисидаги

фикрлар таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: қарилик, қариш, мангу ҳаёт кечериш, обиҳаёт, кексайиш, веда, ригведа, узоқ умр кўриш, Гильгамеш ҳақида достон.

ВЗГЛЯДЫ ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ ФИЛОСОФОВ НА СТАРОСТЬ И СТАРЕНИЕ

Абдукаримова Гульчехра Баратовна

Старший преподаватель кафедры «Общественных наук»

Ташкентского государственного транспортного университета

Аннотация: В данной статье подчеркивается, что восточная цивилизация сыграла важную роль в становлении западной науки и культуры, если мы посмотрим на культуру обоих регионов, то сможем увидеть положительные и отрицательные стороны, но это не главное культуры, которые меняют изменения, главное мировосприятие людей и отношение к общественным событиям. Также анализируются старение на Древнем Востоке и представления о старости.

Ключевые слова: старость, старение, вечная жизнь, жизнь, старость, Веда, Ригведа, долголетие, Эпос о Гильгамеше.

Тарихий маълумотларга кўра, Шарқ тамаддуни Ғарб илм-фанини маданиятнинг шаклланишида муҳим рол ўйнаган. Иккала минтақанинг маданиятига назар солсак ижобий ва салбий томонларига гувоҳ бўламиз. Лекин, ўзгаришларни маданиятлар эмас, балки одамларнинг дунёқараши ва ижтимоий воқеаларга ёндашуви ўзгартиради. Шу ўринда, У.Саидов, “Ҳар бир халқнинг ўз асотирлари, эртагу афсоналари бор. Ҳар бир халқ алоҳида тарих йўлини босиб ўтган. Ҳар бирининг ўз урфи, ўз одати, оламини ўзгача

хис этиши бор. Гўзаллик, бахт, мухаббат ва бирдек риё, ғамноклик, нафрат ҳақидаги тасаввур и ўзгача. Лекин одамзот учун миллати ва ирки, маданий даражасидан қатъий назар ҳақиқат ва эзгуликка интилинган руҳий ишланишлари умумий”¹. Бизнингча, Шарқ ва Ғарб ҳалқлари тафаккурининг жамият тараққиётидаги ўрни, қариллик ва қариш тўғрисидаги қарашлари таснифи, авлодлараро ворисийлик каби мезонлар келажак ёш авлодни тарбиялашда муҳим аҳамият керак.

Бизга маълумки, шу кунга қадар инсоннинг пайдо бўлиши ҳақида турли қарашлар мавжуд. Уларни икки катта гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчиси инсонни эволюцион йўл билан пайдо бўлганини эътироф этса, иккинчиси бирданига пайдо бўлганини, дунё яратилганлигини тарғиб қилади. Дунёдаги деярли барча диний таълимотлар иккинчи қарашни олға суради. Бу жиҳатдан христиан ва ислом динлари ҳам умумийликка эга. Шу нуқтаи назардан, инсоннинг яшаши ва унинг қариши Яратган томонидан инсониятга берилган табиий ҳолат ҳисобланади.

Қадимги шарқ халқларининг тарихи ва маданияти, илк сиёсий, ҳуқуқий, диний, бадий, фалсафий қараш ва тасаввурлари, уларнинг мазмун ва моҳияти археологик манбаларда, халқ оғзаки ижодиёти, афсона, миф, достон ва ривоятларда акс этган. Масалан, Қадимги Бобил адабиётининг кўзга кўринган машҳур асарларидан бири “Гильгамеш ҳақида достон”да тупроқ, сув, ҳаво ҳамда иссиқлик инсон ҳаёти ва тирикчилигининг абадий манбаи эканлиги, Гильгамешнинг обиҳаёт қидириб, бошидан кечирган саргузаштлари ва чеккан азоб-уқубатлари, одамларнинг табиий қонунлар асосида яшаши зарурлиги, инсоннинг қариши ва қарилликни олдини олиш сирларини билишга азалдан интилиб келганлиги ҳикоя қилинади².

¹ Саидов У. Шарқ ва Ғарб: маданиятлар туташган манзиллар. – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2009. – Б. 4-5.

² Гильгамеш: Вавилонский эпос. – Спб.: 1919. – С. 56.

Бизнингча, ушбу ривоятда қадимги инсонларнинг бахт ва фаровонликка, саломатлик ва бардамликка, мангу ҳаёт кечиришга, абадий умр ато қилувчи “обихаёт”, қариликни олдини олувчи турли хил ўсимлик, мева ва маъданларни излаб топиш ҳақидаги орзу-ниятлари ўз ифодасини топган.

Шарқ халқлари жумладан, ислом маданиятида инсоннинг қариши ва қарилик муаммолари нисбатан турли ёндашувлар шаклланган. Жумладан, ислом динининг муқаддас китоби Қуръони Каримда “Айтинг: “Сизлар қочаётган бу қарилик, албатта, сизларга йўлиқувчидир. Сўнгра сизлар ўлимга йўлиқиб, ғайбу шаҳодатни билувчи Зотга қайтарилурсизлар. Бас, У зот сизларга қилиб ўтган. амалларингизнинг хабарини берур!”³ – дейилган. Мадомики шунай экан, инсоннинг қарилик ва қариши билан боғлиқ қарашлар ислом динининг асосий муамоларидан бири ҳисобланади. Зеро, кексайиш, аъзоларнинг қариши мавжуд экан, бу албатта инсонни ўлимга олиб боради.

Шарқда инсонни қариши ва қарилик диний-фалсафий таълимотлар билан ҳам чамбарчас боғлиқ. Жумладан, Пайғамбаримиз (с.а.в.) умрлари давомида кексаларга алоҳида эътибор берганлар. Ҳадисларидан бирида у зот (с.а.в.): “Ким кичикларга раҳм-шафқат қилмаса, катталарга иззат-ҳурмат кўрсатмаса, у биздан эмас”, дедилар. (Термизий ривояти)⁴ Ибн Умардан ривоят қилинади: Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Аллоҳ таоло Қуръони каримда яхши бандаларни “аброр” деб мақтади, чунки улар оталарига яхшилик қилганларидек, болаларига ҳам яхшилик қилган эдилар. Сенинг бўйнингда отангнинг ҳаққи бўлганидек, болангнинг ҳам ҳаққи бор”

³ Абу Ҳомид Ғаззолий. Ўлимни эслаш китоби (араб тилидан таржима). Таржимон ва луғат тузувчи. Рашид Зоҳид. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2004. – Б. 9.

⁴ Имом ал-Бухорий. Ҳадислар 4 жилдлик, 3-жилд. – Т.: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992. – 307 б.

⁵, дедилар.

Қадимги Хитой файласуфи Ян Чжу эса: “Худо ҳамма нарсани ҳалокатга, йўқ бўлишга маҳкум этган. Табиий заруратни сабаб қилиб ҳаётни инсон умрининг қариши жараёнларни таъкидлаган. Пайдо бўлган ҳар бир нарсанинг емирилиб бузилишини, йўқ бўлишини ифода этган”⁶, – деб таъкидлайди. Шунинг учун инсон ҳозирги яшаб турган кундан завқ олиб, ўзи ижтимоий жараёнлардаги муаммолар билан қийнамаслиги ва ўзининг ахлоқий фазилатлари билан яшаши керак. Хитой донишманди Ян Чжу фалсафаси конфуцийчиликдан фарқланиб, Эпикур таълимотига яқин туради. Айни вақтда Ян Чжу фалсафаси тасаввуфга ҳам яқиндир. Унинг фикрича, инсонлар ўн минг йил яшаса ҳам, агар одамий фазилатлари бўлмаса, бефойдадир деб инсонга хос бўлган барча маънавий-ахлоқий фазилатларни улуғлайди.

Бироқ қадимги Хитой файласуфларининг бу масаладаги қарашлари турли туман эканлигини қайд этган Е.Лазарев: “Қарилик ва қариш муаммолари бу файласуфларнинг ахлоқий-диний ва асосан мифологик тасавурлари асосида асрлар мобайнида шаклланиб келган. Бу хилма-хиллик ҳозирда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ”⁷, – деб ёзади. Е.Лазаревнинг фикрларидан қариш ва қарилик тўғрисида илмий ва диний ғоялар эволюцияси ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмагани ва унинг ижтимоий-фалсафий нуқтаи-назардан ўрганиш долзарб масала эканлиги яққол кўриниб турибди.

⁵ Ислом маърифати ва ҳозирги замон (матн) / маъсул муҳаррир А.Абдуллаев. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2017. – 160 б.

⁶ Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы. Мудрецы китая. – М.: 1994. – С. 416.

⁷ Лазарев Е. Книга мертвых // Наука и религии. – Москва. 1990. - №8. - С. 41-43.

Қадимги Ҳиндистондаги фалсафий мактабларда ҳам ҳаёт муаммоларига оид ўзига хос фикрлар билдирилиб, тирик табиат таркибига руҳ, жон киритилади. Жоннинг асосий хусусияти онглиликдир ва бу онглилик турли жонларда турли даражада бўлади. Жон ўз табиатига кўра мукамал руҳий қувват бўлиб, унинг имкониятлари чексиздир. Лекин жон моддий тана билан боғлиқ. У тана туфайли ҳар хил эҳтирослар нафс билан боғлиқ бўлган хоҳиш-истаклар доирасига тушиб қолади. Бу эса унинг имкониятларини бир мунча чеклаб қўяди, фақат жон танадан халос бўлгандан сўнггина унинг имкониятлари кенгаяди. Қадимги Ҳиндистонда олий муқаддас илм ва башорат китоби Ведалар олий тангри Брахма томонидан айтиладиган сўзлар бўлиб, бу китобда ҳам борлиқ, инсоннинг табиий ҳаёти ва руҳиятининг моҳияти ҳақида ўзига хос фикрлар билдирилган.

Ведаларнинг энг қадимийси – Ригведа ўнта китобдан иборат. Бу китобларда табиат ҳодисалари ўзига хос ғайритабиий куч сифатида намоён бўлади. Масалан, Индра – момақалдиروқ худоси, Митра – қуёш худоси, Варуна – осмон худоси, Агни – олов худоси, Яма – ўлим худоси, Сома – ой худоси, Рита – коинот қонуни сифатида гавдаланиб, улар шарафига ҳамду санолар айтилган, уларга атаб қурбонликлар қилинган. Ўша давр одамларининг тасаввурларига кўра, инсон ҳаёти, унинг бахт-саодати, умри худоларга қилинган қурбонликларга боғлиқ бўлган. Ригведадан фарқли ўлароқ упанишадларда ҳаёт ва узоқ умр кўриш тушунчалари “брахман” тимсолида гавдаланади. Яъни “Барча нарсалар ўшандан пайдо бўлади, ўша билан яшайди ва ўлган ўшанга (брахманга) қайтади”⁸ дейилади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, Шарқ мамлакатларида

⁸ Жаҳон фалсафаси тарихидан лавҳалар. I–Китоб. Тузувчи ва илмий муҳаррир: Қиёмиддин Назаров. – Т.: ЎФМЖ, 2004. – Б. 21.

кексаларнинг ўзига хос хусусиятлари, эҳтиёжлари, қизиқишлари ва кадриятларига эга бўлган ёш гуруҳига мансублиги алоҳида таъкидлаб ўтилади. Шу боисдан ҳам Шарқ фалсафий анаъналарида авлодлараро мулоқотни тўғри шакллантириш учун бу кўрсаткичларни ўрганиш жуда муҳим ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР:

1.Саидов У. Шарқ ва Ғарб: маданиятлар туташган манзиллар. – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2009. – Б. 4-5.

Гильгамеш: Вавилонский эпос. – Спб.: 1919. – С. 56.

2.Абу Ҳомид Ғаззолий. Ўлимни эслаш китоби (араб тилидан таржима). Таржимон ва луғат тузувчи. Рашид Зоҳид. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2004. – Б. 9.

3.Имом ал-Бухорий. Ҳадислар 4 жилдлик, 3-жилд. – Т.: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992. – 307 б.

4.Ислом маърифати ва ҳозирги замон (матн) / маъсул муҳаррир А.Абдуллаев. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2017. – 160 б.

5.Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы. Мудрецы китая. – М.: 1994. – С. 416.

6.Лазарев Е. Книга мертвых // Наука и религии. – Москва. 1990. - №8. - С. 41-43.

7.Жаҳон фалсафаси тарихидан лавҳалар. I–Китоб. Тузувчи ва илмий муҳаррир: Қиёмиддин Назаров. – Т.: ЎФМЖ, 2004. – Б. 21.